

ВК-1-22
УДК 657

Особенности бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками на предприятиях общественного питания

Чуб Оксана Петровна, кандидат технических наук, доцент
Севастопольский государственный университет (г. Севастополь)

В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками на предприятиях общественного питания, обусловленные спецификой деятельности данных предприятий.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, первичные документы, ХАССП, предприятия общественного питания, проводки.

Features of accounting of settlements with buyers and customers at public catering enterprises

The article discusses the features of accounting calculations of settlements with buyers and customers at public catering enterprises, which are caused by the specifics of the activities of these enterprises.

Keywords: accounts receivable, primary documents, HASSP, public catering enterprises, wiring.

Производство материальных благ является основой существования и развития любого общества. Среди отраслей материального производства ведущее место принадлежит пищевой промышленности и предприятиям общественного питания (ПОП). Для успешной их деятельности необходим организованный бухгалтерский учёт и контроль, с помощью которого возможно получение точных сведений о выпуске и реализации продукции, товарообороте в натуральном и денежном выражении.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками является жизненно важным аспектом в деятельности ПОП, поскольку в ряде случаев, при реализации продукции и услуг организация не получает деньги в оплату немедленно, таким образом, кредитует покупателей, образуется дебиторская задолженность (ДЗ).

Просроченная ДЗ говорит о нарушениях контрагентами финансовой и платежной дисциплины. Это требует незамедлительного принятия соответствующих мер для устранения негативных последствий. Постоянный мониторинг управления задолженностями имеет важное значение для принятия управленческих решений по повышению финансовой устойчивости организации [1].

Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга оказана, товар продан, а деньги не получены. Покупателю, как правило, не предоставляется подтверждения задолженности, кроме подписи на товаросопроводительных документах, товарных накладных, актах об оказанных услугах. Дебиторская задолженность относится к оборотным активам организации вне зависимости от сроков ее погашения. Управление дебиторской задолженностью – это отдельная функция, основной целью которой является увеличение прибыли организации за счет эффективного использования дебиторской задолженности, как экономического инструмента.

Согласно ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий», утв. постановле-

нием Госкомстата от 05.04.1995 № 198, к предприятиям общепита относятся: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные.

Бухучет на данных предприятиях не регламентируется какими-либо отдельными нормативными актами бухгалтерского законодательства. Таким образом, предприятия могут самостоятельно разработать алгоритм бухгалтерского учета, используя при этом различные методики и отраслевые инструкции, которые не противоречат действующим законам (письмо Минфина от 20.02.2002 № 16-00-13/03).

Вместе с тем специфика отрасли такова, что ряд особенностей в учете присутствует практически на всех предприятиях общепита, например, при учете товарно-материальных ценностей, учете производства (где учет очень близок к фабрично-заводскому производству со сложной технологией), имеются специфические виды расходов и списаний [3, 4].

Надлежащее управление бухгалтерским учетом в общественном питании предполагает использование следующих типов первичных документов [2-4]:

- расчетной карточки, которая составляется отдельно для каждого блюда, она должна быть заверена руководителем организации. В этом документе отражаются все изменения в стоимости сырья;
- плана-меню, содержащего информацию о блюдах заведения и продуктах, из которых они сделаны. Меню составляется шеф-поваром и заверяется директором;
- счета-фактуры на выпуск товаров из кладовой, в соответствии с которым выпускаются продукты, необходимые для производства готовых блюд на кухне, или товары для бара и буфета;
- актов за ущерб, лом, бой посуды;
- актов об отпуске продуктов с кухни, заполненных на основе документов при оформлении заказа;
- отчетов по движению продуктов и тары на кухне, составленных в соответствии со складскими документами;
- счета-заказа, который используется при осуществлении авансового платежа от клиента при

предварительном заказе услуги банкетов и является основанием для предоплаты и дальнейшего оказания услуг.

В общественном питании могут применяться и другие формы первичных документов в зависимости от специфики предприятия при условии закрепления их в учетной политике организации.

Предприятия общественного питания выполняют следующие функции: производственную, торговую и функцию по предоставлению услуг, связанных с приемом пищи непосредственно на предприятиях.

Основной функцией предприятий общественного питания является производственная, в процессе которой создается продукт, определяется его потребительская стоимость. Взаимоотношения между покупателем и организацией общественного питания при обмене товаров или услуг на деньги, определяют торговую функцию. Третья функция связана с созданием комфортных условий для приема пищи для посетителей, она характерна только для предприятий общественного питания. В последнее время растет потребность населения в досуговых мероприятиях, поэтому ПОП могут оказывать и дополнительные функции развлекательного характера.

Важнейшей особенностью ПОП является необходимость соблюдения правил обслуживания, санитарных требований. Последние регламентируются санитарными нормами и правилами, а также документацией по системе ХАССП [5, 6] как основной части системы менеджмента качества. Согласно ХАССП, в ходе реализации технологических процессов выявляются контрольные критические точки (существуют риски безопасности для потребителя), назначаются мероприятия, которые исключают или минимизируют данные риски. Таким образом, выполнение предписанных ХАССП мероприятий позволяет повысить качество и безопасность продукции, а в результате – и ее привлекательность для потребителя.

Таким образом, предприятия общественного питания имеют свои характеристики и особенности, которые необходимо учитывать при ведении бухгалтерского учета.

На предприятиях общественного питания бухгалтерский учет отражает как производственные процессы, так и торговые процессы.

В основных и подсобных цехах данных предприятий производится готовая продукция, которая называется продукцией собственного производства. Помимо нее могут реализовываться покупателям товары, приобретенные, так называемые продукты питания без технологической обработки.

В процессе хозяйственной деятельности ПОП несут расходы, которые частично возмещаются торговыми скидками, предоставляемыми поставщиками, а значительная часть затрат возмещается специальной наценкой общественного питания. Издержки обращения и производства на ПОП учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

Стоимость сырьевого набора блюд является значимой частью общей совокупности издержек, но при планировании и учете к издержкам предприятий общественного питания не относится. Она учитывается отдельно на счете 20 «Основное производство».

Такое четкое разграничение важнейших элементов продажной цены продукции позволяет организовать контроль за соблюдением сметы издержек и за сохранностью сырья, находящегося в производстве [2-4].

Поэтому расчет затрат по выпуску собственной продукции в общественном питании более эффективен в ведении его на счете 20, только по сырью, это связано с особой важностью учета затрат на сырье.

Исключаются статьи затрат на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд, а также потери и технологические отходы, которые нашли свое отражение в статье 11 «Прочие затраты», что позволяет разделить затраты на две группы: на переменные (затраты на сырье и продукты) и постоянные (затраты периода). Это, в свою очередь, служит основой для усиления контроля над деятельностью предприятий общественного питания.

С развитием рыночных отношений и расширением независимости учреждений общественного питания, особенно в отношении цен на продукцию под влиянием развивающегося рынка спроса и предложения, можно отказаться от учета сырья в производстве отпусковых цен и составления расчета в качестве основы для определения цены продажи.

Аналогичным образом, при продаже продуктов следует учитывать закупочные цены на продукцию (товары). В этом случае расчет позволит определить выгоду конкретного блюда, по которому будут приниматься более эффективные управленческие решения своевременно, чтобы усовершенствовать ассортимент продуктов питания и поставщиков сырья [3, 4].

На предприятиях общественного питания продажная цена изделия исчисляется с помощью калькуляции. Калькулирование продажной цены происходит на основании нормативов, установленных сборниками рецептов.

Завершающим циклом кругооборота хозяйственных средств организаций общественного питания является реализация готовой продукции. В процессе реализации возмещаются затраты, связанные с производством готовой продукции.

Особенностью предприятий общественного питания является создание резервов: под естественную убыль, под порчу продукции и т. д.

По РСБУ учет расчетов с покупателями и заказчиками, согласно плану счетов бухгалтерского учета, предназначен синтетический счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и счет 76.

Счет 62 является активно-пассивным. По расчетам с покупателями и заказчиками может образовываться как ДЗ (есть отгрузка, но нет оплаты), так и КЗ (при получении авансов).

В первом случае информация о расчетах с покупателями будет отражаться в активе баланса в составе ДЗ (строки 1230, 1231, 1240), а во втором – в пассиве как часть краткосрочных обязательств (строки 1450, 1520, 1526). При необходимости, к счету 62 могут быть открыты соответствующие субсчета.

Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому предъявленному покупателям счету, а при расчетах плановыми платежами – по каждому покупателю и заказчику.

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

Кроме того, так как в бухгалтерском балансе предусмотрено деление ДЗ в зависимости от срока ее погашения, то организация данного вида учета по данному счету должна обеспечивать получение такой информации. Таким образом, следует отразить ДЗ, срок оплаты которой не наступил, срок оплаты которой просрочен, а также дебиторской задолженности, которая признана сомнительной.

Взаимосвязь синтетического и аналитического учета определяет удобство и наглядность учета расчетов с покупателями, где раскрывается информация о покупателе в разрезе каждого выставленного счета, поступившего аванса, а так же векселей, полученных в качестве оплаты. Кроме того, такая связь способствует организации оперативного управления, целью которого является выявление резервов по ускорению расчетов с покупателями за готовую продукцию, выполнение работ и оказание услуг [4].

Счета 62 и 76 (прочие покупатели) кредитуются в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно.

На указанные суммы в расчетных документах, предъявленных покупателям, счета 62 и 76 дебетуются в корреспонденции со счетами 90-1 «Выручка» и 91-1 «Прочие доходы».

Так же стоит отметить, что порядок учета расчетов выбранных условий отражается в договоре купли-продажи, согласно которому определяются момент перехода права собственности на продукцию и условия оплаты.

Условия оплаты могут быть следующие:

- предварительная оплата (полностью или частично) непосредственно до передачи (отгрузки) ему готовой продукции продавцом (поставщиком);

Таблица – Бухгалтерские проводки резерва по сомнительным долгам

Содержание хозяйственной операции	Дебет	Кредит
Списание нестробованной дебиторской задолженности	91-2	62,76
Списана безнадежная сомнительная задолженность за счет резерва	63	62,76
Принятие к учету на забалансовый счет на сумму задолженности	007	
По истечении 5 лет		007

В налоговом учете порядок признания расходов на формирование резерва по сомнительным долгам указан в статье 266 НК РФ.

Размер резерва зависит от срока возникновения долга: до 45 дней – 0 %, свыше 45, но не более 90 дней – 50 %, свыше 90 дней – 100 %.

Учет продуктов и товаров в бухгалтерии организации общепита ведется натурально-стоимостными методами: количественно-суммовым или оперативно-бухгалтерским (сальдовым).

В соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. №44н, все материально-производственные запасы, к числу которых относятся и продукты (сырье), приобретаемые предприятиями общепита для изготовления своей продукции, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Согласно Методике учета сырья, в организациях общественного питания учет поступивших продуктов

- последующая оплата – после передачи готовой продукции покупателю с определением срока оплаты.

По расчетам с покупателями основные проводки состоят в признании дохода от продажи товаров (работ, услуг) и получении платежей в счет погашения ДЗ, а также – авансовых поступлений. В бухгалтерском учете необходимо особое внимание уделить срокам давности ДЗ. Общий срок исковой давности установлен: три года.

Важным моментом считается, что отсчет срока исковой давности начинается не с момента возникновения ДЗ, а только с момента, когда задолженность перейдет в разряд просроченной исходя из условий договора. Поэтому, при заключении договора необходимо предусмотреть сроки расчета, так как именно с этого момента начинается отсчет срока исковой давности. В случае отсутствия в договоре условий по срокам оплаты фиксация производится через предъявление претензии должнику, а течение исковой давности начинается через семь дней.

ДЗ покупателей по истечении 3 лет списывается на уменьшение прибыли или за счет резерва по сомнительным долгам. Операции, связанные с созданием и использованием резерва по сомнительным долгам, учитываются на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». Списание безнадежного долга не является аннулированием задолженности. Поэтому в течение пяти лет с момента списания ее необходимо отражать на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Списание ДЗ оформляется приказом руководителя, в бухгалтерском учете делаются проводки, представленные в таблице.

(сырья) может вестись как в ценах приобретения, так и по продажным ценам с добавлением торговой наценки. Выбранный вариант оприходования сырья необходимо зафиксировать в учетной политике организации.

Таким образом, бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется в соответствии с нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет в Российской Федерации. В учете используются первичные учетные документы по формам, установленным Постановлением Госкомстата РФ.

Организация учета с покупателями/заказчиками на предприятии может быть не лишена недостатков, наиболее часто встречаются:

- недостаточный контроль работы бухгалтера со стороны управленческого состава, в результате чего бухгалтер может не в полном объеме соблюдать нормативные акты;

- счет-фактура должен быть выставлен в течение 5 суток после отгрузки продукции, после истечения этого срока документ считается недействительным,

однако, часто фирма выставляет счет-фактуру позже этого срока;

– ошибки зачисления средств, направленных в компанию.

– несвоевременное проведение или отсутствие инвентаризации расчетов, в результате поздно обнаруживаются просроченные долги;

– перегруженность бухгалтеров, что приводит к путанице и ошибкам;

– отсутствует налаженная система проверки документов;

– несогласованная работа отделов, например, документы из отдела продаж поздно поступают в бухгалтерский отдел.

Своевременное устранение ошибок и недостатков учета на ПОП возможно при постоянном повышении квалификации специалистов, изучении изменений нормативной базы, правильной организации

управления. Бухучет в сфере общественного питания требует от руководства комплексного подхода: вести первичную документацию по зарплате, сырью и материалам, кассе и налогам. Кроме того, приходится калькулировать себестоимость и розничную цену блюд, а также – корректировать ее при изменении цен на ингредиенты. Полноценный бухучет на ПОП невозможен без учета складских запасов. Расчет и уплата налогов – еще одна задача такой бухгалтерии. Для повышения эффективности расчетов в большинстве случаев используется 1С бухгалтерия для общепита. Автоматизация в данной системе не ограничивается учетом финансов и бухгалтерской отчетностью. Полноценная бухгалтерия предприятий общепита требует точных данных закупок и реализаций. Эту информацию нужно собирать, обобщать и хранить с удобным доступом.

Литература:

1. Симоненко, Л. И. Анализ расчетов и управление дебиторской и кредиторской задолженностью / Л. И. Симоненко, М. А. Столярова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2014. – №2. – С. 210–216.
2. ГОСТ 31985–2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Термины и определения» (введен в действие с 1 января 2015 года Приказом Росстандарта от 27.06.2013 No 191-ст) // СПС Консультант плюс.
3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Оптовая торговля. Розничная торговля. Общественное питание. Заготовительные предприятия. М.: А-Приор, 2012. 352 с.
4. Невешкина, Е.В. Бухгалтерский учет в торговле: практическое пособие / Е.В. Невешкина, О.И. Соснаускене, Е.Г. Шредер. – Москва: Дашков и К, 2013. – 412 с.
5. Чуб, О. П. Функциональные десертные блюда: повышение качества и безопасности, применение нетрадиционного и вторичного растительного сырья / О. П. Чуб // The Scientific Heritage. – 2021. – № 58-1(58). – С. 68-75. – DOI 10.24412/9215-0365-2021-58-1-68-75.
6. Чуб, О. П. Использование системного подхода и анализ рисков при обеспечении качества десертной группы блюд / О. П. Чуб // Агропромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы : сборник статей XV Международной научно-практической конференции, Пенза, 26–27 ноября 2020 года. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. – С. 117-120.